

ANAIS DO III CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES

III Congresso Norte-Nordeste de
Saúde Pública (*online*)

Editora Omnis Scientia

**ANAIS DO
III CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)**

RESUMOS SIMPLES

Volume 1

1ª Edição

TRIUNFO - PE

2022

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Lumos Assessoria Editorial
Bibliotecária: Priscila Pena Machado CRB-7/6971

C755 Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública (3. : 2022 :
online).
Anais do III Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública
(online) : resumos simples : volume 1 [recurso eletrônico]
/ [coordenadora Cindy Juliane da Silva Ferreira]. — 1.
ed. — Triunfo : Omnis Scientia, 2022.
Dados eletrônicos (pdf).

“Evento realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2022,
online).”

ISBN 978-65-5854-779-2

DOI: 10.47094/IIICNNESP.2022/RS

1. Saúde pública - Congressos. 2. Política de saúde -
Brasil. 3. Serviços de saúde comunitária - Brasil.
I. Ferreira, Cindy Juliane da Silva. II. Título.

CDD22: 362.10981

Editora Omnis Scientia

Triunfo – Pernambuco – Brasil

Telefone: +55 (87) 99656-3565

editoraomnisscientia.com.br

contato@editoraomnisscientia.com.br

AÇÕES ESTRATÉGICAS UTILIZADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AVANÇADO NO BRASIL

Larayne Gallo Farias Oliveira

Lislaine Aparecida Fracolli

Thaynara Silva Dos Anjos

Katyucia Oliveira Crispim De Souza

Jerusa Costa Dos Santos

Gabriela Ferreira Granja

RESUMO

Introdução: O Acesso Avançado é um método de organização de agenda em unidades de saúde da Atenção Primária à Saúde descrito por Murray e Tantau (2000) com o lema: “Faça o trabalho de hoje, hoje!”. Ele faz a gestão do tempo com manejo da demanda, controle da agenda e do tempo de espera. A implantação do Acesso Avançado no Brasil surge como uma ferramenta potencial para ampliar e qualificar o acesso na Atenção Primária à Saúde.

Objetivos: Relatar as principais ações estratégicas utilizadas na implantação do Acesso Avançado no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa realizada a partir das bases Embase, Web of Science, National Library of Medicine (PubMed), Scopus, Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e Scientific Electronic Library Online (SciELO), com o uso dos descritores DeCS/MeSH: Acesso aos Serviços de Saúde, Atenção Primária à Saúde e Estratégias de Saúde. **Resultados:** Foram pré-selecionados 324 estudos, e a amostra elegível contou com 32 estudos, realizados no Brasil, entre os anos de 2013 a 2022. **Discussão:** As principais ações foram: oferta de serviços por acolhimento por equipe; sistema de cores que identifica o tipo de consulta: emergência, acompanhamento ou outras condições; atender a demanda do paciente da maneira que eles escolherem para acessar o serviço de saúde, seja por telefone ou pessoalmente; estimar na agenda horários para consultas o mesmo dia; e adequar a capacidade à demanda. **Conclusão:** As ações estratégicas utilizadas nestes estudos ampliam o cuidado e propõe que se responda às demandas dos usuários. No entanto, convém destacar que é necessário o fortalecimento das equipes de saúde com educação permanente, partilha de responsabilidades, disposição, ética e comprometimento profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso aos Serviços de Saúde. Atenção Primária à Saúde. Estratégias de Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Política e Gestão em Saúde.